

Mit geringen Qualifikationen in den Arbeitsmarkt

Jugendliche und Erwachsene, die nur schlecht lesen und schreiben können, haben ein hohes Risiko, in prekäre Lebenssituationen zu geraten.

Ursula Bänninger

Lesen und Schreiben sind Kulturtechniken, deren Gebrauch vielerorts als selbstverständlich gilt. Die im Jahr 2006 publizierte ALL-Studie (Adult Literacy And Life Skills Survey) zeigt jedoch: In der Schweiz haben circa 16% der erwachsenen Wohnbevölkerung zwischen 16 und 65 Jahren grosse Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben. Dies sind rund 800'000 Personen, darunter 325'000 Schweizerinnen und Schweizer sowie 435'000 Migrantinnen und Migranten.

Illetrismus beginnt in der Jugend

Erwachsene, welche die Grundkompetenzen Lesen und Schreiben nur sehr schlecht beherrschen, obwohl sie die Sprache ihrer Region sprechen und zumindest einen grösseren Teil der obligatorischen Schulzeit in der Region oder einem Gebiet mit vergleichbarem Schulsystem und gleicher Hochsprache absolviert haben, nennt die Wissenschaft: Menschen mit Illetrismus.

In allen Regionen der Schweiz gibt es Angebote, um die Lese- und Schreibfähigkeiten zu verbessern, in der Deutschen Schweiz derzeit an 37 Orten. Gefördert und koordiniert werden die Kurse für Erwachsene vom Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben. Die Teilnehmer der Kurse sind meist zwischen 35 und 55 Jahren alt, leben oft beruflich und gesellschaftlich gut integriert und

Weitere Infos

Empfehlenswert sind folgende Links:

- www.lesenschreiben.ch
- www.lesenlireleggere.ch
- www.adult-literacy.admin.ch
- www.buerobass.ch

Stellenangebot Gärdner

Google-Suche Auf gut Glück!

Berner »Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien« kommen in einer Auswertung der ALL-Studie aus volkswirtschaftlicher Sicht zu dem Schluss: »Leseschwäche kann zu einem tieferen Erwerbseinkommen führen, aber auch den Zugang zum Arbeitsmarkt erschweren und bewirken, dass Betroffene schneller entlassen werden. Damit kann sich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, in eine prekäre Lebenssituation zu geraten und auf Sozialhilfe angewiesen zu sein.«

Unterstützung für Erwachsene im Alltag
Illetrismus lässt sich somit als massive Gefährdung der Lebensqualität verstehen, aber die Situation ist nicht unveränderlich. Es gibt viele Hilfen für die Betroffenen. Verschiedene Betriebe oder Institutionen der Erwachsenenbildung führen Kurse in Lesen und Schreiben für Erwachsene durch. Einige dieser Angebote beziehen sich auf Alltagsthemen, wie »Budget im Griff« oder »Gesundheit einfach erklärt«. Weitere Informationen bietet der Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben, der sich für die Bekämpfung des Illetrismus in der Schweiz und für die Grundbildung Erwachsener einsetzt.

An der HfH ist Illetrismus in mehreren Studiengängen ein Thema. Im Januar 2013 findet an der HfH ein zweitägiger Workshop »Illetrismus – Wenn das Mass der Anforderungen zu hoch ist« statt. Der Kurs ist Teil des Moduls Ethik.

Ursula Bänninger ist Illetrismus-Expertin und Lehrbeauftragte an der HfH.

fühlen sich gemäss ihrer Selbsteinschätzung »in der Rechtschreibung unsicher«. Meist zeigen sich im Kursverlauf weitere erhebliche Probleme, besonders bezüglich der Sinnentnahme und der adressatenbezogenen Textgestaltung.

Wie wichtig die Lese- und Schreibkompetenz ist, zeigt sich besonders im Berufsleben: Junge Frauen und Männer, die bis zum Ende der Schulzeit das vorgesehene Niveau in den schulischen Kernfächern nicht erreichen, beginnen den Einstieg in die Erwerbstätigkeit bereits als »gering qualifiziert«. Laut PISA-Studie aus dem Jahr 2009 sind es 17% der 15-jährigen, welche die Voraussetzung für einen reibungslosen Übergang in den Arbeitsmarkt nicht erreichen. Jürg Guggisberg, Patrick Detzel und Heidi Stutz vom

Berner »Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien« kommen in einer Auswertung der ALL-Studie aus volkswirtschaftlicher Sicht zu dem Schluss: »Leseschwäche kann zu einem tieferen Erwerbseinkommen führen, aber auch den Zugang zum Arbeitsmarkt erschweren und bewirken, dass Betroffene schneller entlassen werden. Damit kann sich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, in eine prekäre Lebenssituation zu geraten und auf Sozialhilfe angewiesen zu sein.«

Unterstützung für Erwachsene im Alltag
Illetrismus lässt sich somit als massive Gefährdung der Lebensqualität verstehen, aber die Situation ist nicht unveränderlich. Es gibt viele Hilfen für die Betroffenen. Verschiedene Betriebe oder Institutionen der Erwach-

senenbildung führen Kurse in Lesen und Schreiben für Erwachsene durch. Einige dieser Angebote beziehen sich auf Alltagsthemen, wie »Budget im Griff« oder »Gesundheit einfach erklärt«. Weitere Informationen bietet der Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben, der sich für die Bekämpfung des Illetrismus in der Schweiz und für die Grundbildung Erwachsener einsetzt.

An der HfH ist Illetrismus in mehreren Studiengängen ein Thema. Im Januar 2013 findet an der HfH ein zweitägiger Workshop »Illetrismus – Wenn das Mass der Anforderungen zu hoch ist« statt. Der Kurs ist Teil des Moduls Ethik.

Ursula Bänninger ist Illetrismus-Expertin und Lehrbeauftragte an der HfH.

Berufsorientierung: konkret und praktisch

Ein Forschungsprojekt der HfH befasst sich mit dem aktuellen Berufswahlunterricht in verschiedenen Schultypen und legt einen besonderen Fokus auf die Arbeitsmittel.

Jugendliche mit Behinderungen erleben den Übergang von der Schule in die Berufswelt oft als schwierig und mit Enttäuschungen verbunden. Gerade die begleitenden Lehrpersonen sind neben Eltern und Fachpersonen gefordert. Ein Forschungsprojekt der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik befasst sich mit der Situation im Berufswahlunterricht in verschiedenen Schultypen, mit Fokus auf den verwendeten Arbeitsmitteln. Im Jahr 2011 wurden rund 50 Interviews mit Jugendlichen, Lehrpersonen, Fachpersonen und Eltern in verschiedenen Deutschschweizer Kantonen und der Westschweiz durchgeführt, später wurden noch rund 200 Lehrpersonen schriftlich befragt.

Die Interviewergebnisse zeigen, dass Jugendliche mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen ähnliche Stadien in der Berufswahl durchlaufen wie ihre nichtbehin-

derten Kollegen und Kolleginnen. Auch sie haben berufliche Träume, die zu Beginn oft wenig mit den realen Möglichkeiten zu tun haben. Lehrpersonen vollziehen in dieser Situation schwierige Gratwanderungen: »Manchmal weiss ich auch nicht, soll ich es ihnen schon sagen, das ist jetzt ein Traumberuf oder damit warten, bis sie es selber merken. Das braucht ein »Gschpüri«, wie viel »mag es verlide«. Viele Lehrpersonen plädieren dafür, möglichst früh praktische Erfahrungen zu sammeln.

Dynamik in der Bildungslandschaft

An Sonderschulen arbeitet intern und extern ein umfangreiches Netzwerk zusammen. Die Elternzusammenarbeit hat sich im Rahmen der Förderplanung meist bereits eingespielt und wird in der Berufswahlphase entsprechend eng fortgeführt. Zudem ist die Invalidenversicherung oft »mit im Boot«. Eine

Jugendliche aus einer Sonderschule erlebt diese Situation zwiespältig: »Wir sind nicht alleine. Ich habe immer jemanden, der es mir gut erklärt. Aber manchmal ist es schwierig, dann sagen nicht alle das Gleiche.«

Viele Lehrpersonen zeigen sich in der schriftlichen Befragung grundsätzlich mit den Rahmenbedingungen und Vorgaben, z. B. der oft fächerübergreifenden Unterrichtsweise, zufrieden. Gleichzeitig führen schulische Reformen zu heterogenen Klassen mit unterschiedlichen Bedürfnissen im Berufswahlprozess, und die sich wandelnde Berufsbildungslandschaft verlangt, stets »am Ball« zu bleiben und sich mit den lokalen Betrieben zu vernetzen. All dies kann zu Unsicherheiten führen und erklärt den oft geäusserten Wunsch der befragten Lehrkräfte nach Aus- und Weiterbildung.

Die für den Berufswahlunterricht gängigen Arbeitsmittel wie das »Berufswahl-

tagebuch« und der »Wegweiser Berufswahl« werden von rund 60% der Lehrpersonen im Unterricht eingesetzt. In den Sonderschulen werden sie weniger verwendet und überwiegend als sprachlich und inhaltlich zu anspruchsvoll beurteilt. Gewünscht werden Arbeitsmittel, die weniger textlastig und dafür mehr mit Erfahrungsberichten, Bildern und Informationen zu niederschweligen Ausbildungen angereichert sind. Zwei Drittel der Lehrpersonen würden die Neuentwicklung eines Arbeitsmittels begrüssen. Das fachliche Know-how, die Erfahrungen und das Engagement von Heilpädagoginnen wären dabei sicher hilfreich. Aktuelle Informationen zum Forschungsprojekt B. 19 sind zu finden unter www.hfh.ch/forschung.

Lic. phil. Claudia Hofmann und **Dr. phil. Claudia Schellenberg** sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen an der HfH.